

**МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ РАЗЛИЧНЫХ
КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ТИПОВ****Тасбулатова Г.С.***старший преподаватель, магистр биологии
Костанайский региональный университет им. А. Байтурсынова
г. Костанай, Республика Казахстан***Ибраева Р.Ж.***Кандидат педагогических наук, доцент ВАК, ассоциированный профессор
Костанайский региональный университет им. А. Байтурсынова
г. Костанай, Республика Казахстан***Бекмухамбетова Л.С.***старший преподаватель, магистр экономических наук
Костанайский региональный университет им. А. Байтурсынова
г. Костанай, Республика Казахстан***MORPHOFUNCTIONAL DIFFERENCES BETWEEN CHILDREN AND ADOLESCENTS OF
VARIOUS CONSTITUTIONAL TYPES****Tasbulatova G.,***Senior teacher, Master of Biology
Kostanay Regional University named after A. Baitursynov
Kostanay, Republic of Kazakhstan***Ibraeva R.,***Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Higher Attestation Commission, Associate
Professor**Kostanay Regional University named after A. Baitursynov
Kostanay, Republic of Kazakhstan***Bekmukhambetova L.***Senior teacher, Master of Economics
Kostanay Regional University named after A. Baitursynov
Kostanay, Republic of Kazakhstan***Аннотация**

Данная статья посвящена на изучение сверстников различных конституциональных типов, которое существенно отличаются между собой по росту, массе тела, окружности грудной клетки.

Abstract

This article is devoted to the study of peers of various constitutional types, which differ significantly in height, body weight, chest circumference.

Ключевые слова: физическое развитие, здоровья, конституцию человека, конституциональные особенности.

Keywords: physical development, health, human constitution, constitutional features.

Проблема конституции детей и подростков является одной из самых спорных и сложных в современной конституциологии [1]. В последние годы интерес к ней повысился, особенно в педиатрии, педагогике, спорте [2].

В то же время конституциональная типология применительно к детям практически не разработана. По мнению многих авторов, в детском возрасте, в период активного роста и формирования тела трудно выделить четкие типы в силу их слабой дифференцировки или из-за неравномерного роста определенных частей тела [3]. Между тем, именно в этот период онтогенеза диагностика конституциональной принадлежности ребенка очень важна, поскольку тип конституции в детском возрасте является показателем большого прогностического значения в плане работоспособности, склонности к заболеваниям, динамики ростовых процессов [4].

Согласно литературным данным, у детей различных типов конституции выявлены статистически значимые различия по большинству морфологических и функциональных [5].

При соматотипировании по Штефко–Островскому у юношей большинство антропометрических показателей выше у представителей мышечного и дигестивного типов по сравнению с астеноидным и торакальным типами конституции [4]. Исключением, пожалуй, является длина тела, сведения о которой достаточно противоречивы. Так имеются сведения, что наибольшая длина тела и его частей (туловища, ноги) обнаружена у школьников торакального типа, наименьшая – у дигестивного. Представители мышечного типа по длине тела, ноги, туловища занимают промежуточное положение. В то же время имеются сведения, что по росту дети торакального типа ниже. По данным Т.А. Бальмагия

(1975) [6] наибольшей длиной тела отличаются астеники, а по данным В.Ф. Маркина (1993) [7] – дети дигестивного типа.

Средние величины веса значительно возрастают от астеноидного типа к торакальному, от торакального к мышечному и от него к дигестивному. Однако, как показано в работе К.П. Дорожной (1979) [8], дети торакального типа по массе низкие и ниже среднего показатели ОГК, тогда как дигестивного типа – высокие, а торакального и мышечного – средние [31]. У представителей различных типов конституции обнаружены различия и в величине поверхности тела. Так у мальчиков мышечного типа 10 – 11 и 13 – 15 лет поверхность тела больше, чем у астеников, а в 12 лет различий не обнаружено (Бальмагия Т.А., 1975) [6].

Имеются типологические различия и в составе тела по жировому, мышечному и костному компонентам [7], обладающими различной метаболической активностью и выполняющими различные функции в организме.

Согласно имеющимся сведениям [4] дети дигестивного типа имеют максимальные значения абсолютного и относительного содержания жировой ткани, наибольшую толщину кожно-жировых складок, а астеноидный тип имеет минимальные величины этих показателей. Среди детей дигестивного типа ожирение всех степеней найдено в 70% случаев, а более половины из них имели ожирение 2-3 степени [6]. Лишь в отдельных работах имеются некоторые сведения обо всех основных компонентах телосложения у детей, обследованных по схеме Штефко-Островского.

Как известно, уровень и гармоничность физического развития рассматривается в числе показателей здоровья растущего организма. Согласно данным В.Я. Гайдай и Г.А. Бориско (1982) [9] большинство детей характеризуется хорошим физическим развитием (74,2-84,5%), однако среди астеноидного и дигестивного типов выявляются признаки ухудшенного физического развития в связи с дефицитом или избытком массы тела. Более значительные различия в оценке физического развития детей в зависимости от типа конституции выявлены другими авторами.

Так показано, что в основном только учащиеся мышечного типа имеют хорошее физическое развитие, тогда как у более 50% детей торакального и особенно астеноидного типов наблюдается ухудшенное физическое развитие в связи с дефицитом массы тела и ОГК (у астеников) по отношению к росту [8].

Таким образом, анализ литературных данных показывает, что у большинства детей и подростков астеноидного, а нередко и торакального телосложения выявляются признаки ухудшенного физического развития, в основном в связи с дефицитом массы тела. Плохое физическое развитие, наблюдаемое у здоровых детей дигестивного типа, в основном обусловлено ожирением 1-й степени.

В последние годы многие исследователи рассматривают конституцию человека как один из

факторов, влияющих на скорость полового развития от конституционных особенностей.

Конституциональная принадлежность ребенка во многом определяет скорость ростовых и дифференцировочных процессов на разных этапах индивидуального развития. Известно, что ростовые процессы у представителей мышечного телосложения заканчиваются обычно раньше, чем у людей астенического и торакального типов [6].

У дигестивного типа наибольшая величина, годичных приростов приходится на 12-13 лет, у астеноидного - между 14-15 годами [6]. По темпам развития мышечный тип приближается к дигестивному, а торакальный - к астеноидному. В связи с отмеченной разницей следует упоминать о несоответствии паспортного и биологического возрастов, так как к одинаковому хронологическому возрасту дети разных типов конституции приходят с неодинаковой степенью зрелости. Таким образом, согласно литературным данным, темпы роста и созревания детского организма и тип телосложения ребенка, являющийся основной морфологической конституции, взаимосвязаны.

Согласно литературным данным, у лиц с различными вариантами конституционного статуса выявлены особенности функции кровообращения и внешнего дыхания [6,7]. Четкие отличия практически по всем параметрам сердечно – сосудистой системы обнаружены между детьми с астено – торакальными и мышечно – дигестивными типами конституции. Вместе с тем, мышечный тип в сравнении с дигестивным детерминирует конфигурацию сердечно – сосудистой системы с более низкими значениями частоты сердечных сокращений и диастолического артериального давления, что является свидетельством экономизации функционирования системы у школьников с мышечным типом конституции. По данным Т.А., Бальмагия (1970) [6], у детей с телосложением мышечного типа выявляются более низкие значения сердечных сокращений и более высокие показатели систолического объема сердца в состоянии покоя по сравнению с астениками. При этом экономизации функции сердечно – сосудистой системы у детей мышечного типа выражается в меньшей величине минутного объема кровообращения на 1 кг массы тела, чем у астеников. Согласно общепризнанной закономерности, показатели интенсивности объемных процессов (интенсивность потребления кислорода) и связанных с ними вегетативных функций (частота пульса, частота дыхания) снижаются с увеличением размеров тела.

Как показали исследования учащихся 1–3 классов [10], наиболее выраженная хронотропная реакция сердца на стандартную физическую нагрузку отмечена у школьников с мышечным и дигестивным типом конституции, а наименьшая – у детей с астеническим типом. Однако у детей с мышечным типом восстановление ЧСС до исходного уровня составляет 2–3 мин., а у детей дигестивного – более 5 мин.

Ю.А. Ямпольская с соавт. (1988) [11] также отмечают менее благоприятное функционирование

система кровообращения мальчиков 12-16 лет дигестивного типа у которых средние величины ЧСС превышают возрастные нормы на 1 и более сигмы.

По мнению многих авторов, конституциональные особенности детей и подростков оказывают значительное влияние на формирование индивидуальной изменчивости артериального давления (АД). Согласно данным Ю.А. Ямпольской с соавт. (1977, 1988) [11], более высокий уровень артериального давления характерен для детей дигестивного типа, а более низкий – для астеноидного и торакального.

Исследование взаимосвязи между типом гемодинамики и типом телосложения у детей 10-13 лет [7] показало, что при астеноидной конституции чаще встречается гипокинетический тип кровообращения, при торакальном и мышечном – эукинетический, а при дигестивном – гиперкинетический. Имеются сведения о взаимосвязи типов кровообращения с разными типами адаптивной реакции [10].

Литературные данные свидетельствуют о конституциональных различиях в гемодинамических показателях [3]. Абсолютные величины ударного и минутного объемов кровообращения выше у детей дигестивного типа, а самые низкие – у астеноидного [4,7]. Однако наиболее высокие относительные величины этих показателей имеют астеники, что свидетельствует о лучшем кровоснабжении организма. У школьников дигестивного типа относительные величины ударного и минутного объема кровообращения более низкие, что свидетельствует о сниженных аэробных возможностях организма.

Абсолютные показатели физической работоспособности (ФР170) увеличиваются от астеноидного типа к торакальному, мышечному и дигестивному [12]. Однако по данным других авторов, наиболее высокие величины Фр170 отмечаются у детей мышечного типа [6], а у юношей 16-17 лет дигестивного типа самые низкие показатели физической работоспособности.

В то же время относительные значения физической работоспособности у детей дигестивного типа, по единодушному мнению, исследователей, значительно ниже, чем у представителей других типов конституции [4,6].

Таким образом, согласно литературным данным, онтогенез детей и подростков, подчиняясь общим закономерностям, характеризуется многообразием морфофункциональных проявлений и их взаимосвязей, обусловленных конституциональными особенностями организма. Показано, что рост и развитие ребенка обусловлены влиянием ге-

нетических и внешних факторов, в том числе двигательной активности, взаимодействие которых и формирует индивидуально – типологические особенности, определяющие адаптивные возможности организма.

Список литературы

1. Чтецов В.П. Конституция человека // Итоги науки и техники. – (Морфология человека и животных. Антропология). М., 1974. – Т.6.- с.71 -99.
2. Дарская С.С. Актуальные вопросы учения о конституции детей и подростков // Проблемы дифференциальной психофизиологии и ее генетические аспекты. - Тезисы Всесоюзного симпозиума. – Пермь, 1975. с.47 – 60.
3. Никитюк Б.А. Конституция человека // Итоги науки и техники. ВИНТИ. Антропология. М., 1991. Т. 4. – 149 с.
4. Жафярова С.а. Конституционные особенности детей и подростков. Новосибирск, 1998. – 28 с.
5. Дорохов Р.Н. с соавт., Физическое развитие детей школьного возраста // Медицина, подросток и спорт: Сборник научных трудов. – Смоленск, 1975.-с.5 – 38.
6. Бальмагия Т.А. Морфофункциональное созревание детей с различным развитием скелетной мускулатуры // Вопросы антропологии. – 1975 б. – Вып. 50. с. 152 – 161.
7. Маркин В.Ф. Индивидуально – типологические (конституциональные) особенности структуры тела и гемодинамики детей на препубертатном этапах онтогенеза: Автореф. дисс... канд. мед. наук. – Новосибирск, 1993. – 20 с.
8. Дорожнова К.П. Антропометрическая характеристика некоторых типов детской конституции // Гигиена и санитария. – 1979. № 3. – с. 82-84.
9. Гайдай В.Я., Бориско Г.А. Конституционный тип, физическое и половое развитие здоровья и детей и подростков // охрана здоровья детей и подростков. – Киев, 1982. -№13. – с. 7 – 10.
10. Тупицын И.О. Возрастная динамика и адаптационные изменения сердечно – сосудистой системы школьников. – М.: Педагогика, 1985. – 86с.
11. Ямпольская Ю.А., Ананьева Н.А. Соматический и функциональный статус подростков разных типов конституции // Вопросы антропологии. 1988, вып. 80. – с. 50-61.
12. Суботялов М.А. Морфофункциональные особенности подростков и юношей различных конституциональных типов // Сборник научных работ студентов и молодых ученых. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2000. Вып. 2.- с. 58-62.